

Isbotlashga doir	Masalaning shartiga ko'ra, tenglama (tizim) tuziladi, uni yechib, biz masala bayonining to'g'riligiga ishonch hosil qilamiz.
Yasashga doir	a) Masala shartiga ko'ra tenglamalar tuziladi; b) masalaning yechimi hal qilinadi; c) olingan formulalar o'rganiladi; d) kerakli ma'lumotlar asosida yasash olingan formulalar bo'yicha amalga oshiriladi.

Shunday qilib, har qanday geometrik masala shunday tuziladiki, berilgan elementlarga ko'ra, ma'lum nisbatlarda o'zlari va ushbu elementlar o'rtasida joylashgan geometrik figuraning boshqa (istagan) elementlarini topish yoki ayrim elementlar o'lchamlarni aniqlash kerak bo'ladi. [4]

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, geometrik masalalarni yechishning algebraik usulini birinchi o'ringa qo'yib, algebra va hisoblashga ortiqcha ishtiyoqdan qochish kerak, biz geometrik masalalar haqida gapirayotganimizni unutmaslik kerak. Shuning uchun masala ustida ishlayotganda uning geometrik xususiyatlarini izlash, geometriyani ko'rishni o'rganish zarurdir. Algebraik yechimlarda yechim bosqichlaridan biri geometrik, ikkinchisi esa algebraik usulda bajarilganda turli qo'shimcha yasashlar bajarish, geometrik usullarning elementlari foydalanish o'quvchilarda ijodiy rivojlanishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. И.Исроилов, З.Пашаев. Геометрия, 2- кism. Академик лицейлар учун дарслик. Тошкент., “Ўқитувчи”, 2005й.
2. S.Alixonov “Matematika o'qitish metodikasi”. T.: “O'qituvchi” nashriyoti- 2011 yil
3. M.A.Mirzaahmedov va boshqalar. Matematika 11-sinflar uchun darslik. Toshkent: “Zamin nashr” MChJ nashriyoti 2018 yil.
4. <https://znanio.ru/media/algebraicheskiy-metod-resheniya-geometricheskih-zadach-2795038>

Akmalov A.A. – Fan va texnologiyalar universiteti Aniq fanlar kafedrasini professor

v.b.

Raxmonov A.U.- Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti 2-bosqich magistranti

A
N
N

K

t

a

‘

‘

аннотация: В данной статье раскрываются инновационные методические особенности организации учебной деятельности школьников по геометрии на уроках геометрии и одновременно описываются специфические стороны работы учителя.

S

I

U

A

Z

Ключевые слова: геометрия, образование, учебная деятельность, ученик, содержание

Ma'lum-ki, geometriya o'zining tuzilishiga ko'ra fundamental fanlar qatoriga kirganligi sababli, avval o'quvchilarda fundamental bilimlarni berish, bu bilimlarni o'rganish asosida o'quvchilarning o'quv faoliyatini rivojlantirish, o'qitish va o'rgatish jarayonining muhim bosqichlaridan biri bo'lib hisoblanadi. U quyidagilardan iborat:

- geometrik tushunchalarning mazmuni, xossalari va qonuniyatlarini bilish;
- kundalik vazifa qilib qo'yilayotgan va o'rganilayotgan har bir dalil, qonun va qoidalarni aniq mushohadadan o'tkazib, undan to'g'ri xulosa chiqara bilish;
- geometrik tushuncha, teorema va ta'riflar abstraksiyasi mohiyatini tushunib olib, uni ma'lum darajada aniqlashtirib, amaliyotga joriy qilish;
- geometrik bilimlarning tub mohiyatini tushunib, to'g'ri mulohaza yuritish va uni amaliyotga tatbiq qilish;
- amaliyotga tatbiq etish jarayonida tegishli nazariy xulosalar chiqarib, mazkur bilimni boyitish va uning ta'sir etish doirasi hamda darajasini kengaytirish.[3]

Yuqorida keltirilgan sifatlarni shakllantirish uchun quyidagilarga ahamiyat berish kerak:

- a) geometriyadan har bir yangi darsda asosiy dalillarni, tushunchalarni, qonun va qoidalarning mazmunini o'quvchilar ongiga etkazish;
- b) o'quvchilarning o'quv faoliyatini rivojlantiruvchi nazorat qilish usullari hamda ilmiy tafakkurni ro'yobga chiqaruvchi omillardan foydalanish;
- c) bilish faoliyatini tezlashtiruvchi va sifatini oshirishni ta'minlovchi vositalarni takomillashtirish;
- d) geometriya o'qitish jarayonida o'quvchilarda mustaqil fikrlashni o'stirish;
- i) geometriyani o'qitish jarayonida o'quvchilarning ongli mushohada yurgizishga o'rgatuvchi noan'anaviy metodlardan unumli foydalanish.

Bunda butun dars o'zaro bog'langan va o'zaro ta'sir etuvchi elementlarning murakkab tizimi sifatida qaralib, o'qituvchi darsning asosiy maqsadi, mazmunini bayon qilish uchun kerak bo'ladigan vositalar va metodlarni o'zarok bog'liq holda amalga oshiradi. Bu esa, o'z navbatida, har bir mavzuning berilishiga qarab to'g'ri tanlanishini va uni me'yoriga etkazuvchi metodlardan unumli foydalanishni talab qiladi. Demak, aytilgan fikrlarning o'zaro bog'liqligi, har bir o'qituvchining darsga tayyorgarligi qay darajada bo'lishi lozimligini aniqlaydi. [1]

Geometriya fanini o'qitishda bilimlarni qayta tartibga keltirish va faollashtirish o'ziga xos ahamiyatga ega. O'quvchilar bilimni tahlil xamda sintez qilishning yo'naltiruvchi imkoniyatlari mavjud. Dars jarayonida o'quvchilarning hayotiy tajribasi asosida nazariy va amaliy bilimlarni o'zaro bog'lashda, ya'ni maqsadga yo'naltirishda faol metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Bu esa, yuqorida ko'rsatilgan bilimlar blokida o'z isbotini topadi. Har qanday ob'ektni o'rganishda, uning holati, munosabati, bog'liqlik tomonlari va o'zaro ta'sirini o'rganib chiqish masalasi turadi. Bu masalalarni yechish orqali shu obyekt hususiyatlari o'rganiladi. Obyektning dastlabki holatini ma'lum sharoitda asoslash mumkin. Bu masalada

avvalo, tahlil qilish metodining maqsadi obyektning kichik bir bo'lagini o'rganib, butun obyektga baho berishga asoslangan.

Yuqorida keltirilgan o'quvchilarning o'quv faoliyatini takomillashtirishda geometriyaning planimetriya va stereometriya bo'limlarini o'qitishni birgalikda olib borish yoki qiyosiy tahlil qilish orqali mavzularni bayon qilish muhim ahamiyatga ega.

Geometriya fanini o'qitishni tekislik va fazoda birgalikda olib borish fuzionizm prinsipi deb atalib, geometriya fanini o'qitishga bunday yondashish boy tarixiy ma'lumotlarga ega. Qomusiy olim Abu Ali ibn Sino (980-1037 yillar) o'zining «Bilimlar kitobi» nomli asarida planimetriya tushunchalarini stereometriya tushunchalari bilan birgalikda analogiya orqali birlashtirgani haqidagi ma'lumotlar ham bizgacha etib kelgan.

Shuni ta'kidlash kerak-ki, geometriya darslari uni tashkil etish usul va uslublariga bevosita bog'liq. Geometriya kursining mazmuni va sifati o'quvchilarning nazariy bilimi, amaliy ko'nikma va malakalariga, qolaversa, didaktik vazifalariga ko'ra quyidagi metodlar asosida tashkil qilinadi:

1. Mavzuga doir masalalarni mustaqil yecha olish.
2. Geometriyadan darslarni o'tish jarayonida ko'rgazmali metodlardan foydalanish.
3. Geometriyadan darslarni o'tish jarayonida mantiqiy, ya'ni induktiv va deduktiv metodlardan foydalanish.
4. Geometriyadan darslarni o'tish jarayonida nazorat va o'z-o'zini nazorat qilish metodlardan foydalanish.

O'qituvchining yuqorida keltirilgan metodlardan qaysi hollarda qanday imkoniyatlarga ega bo'lish kerakligi hamda dars xususiyatlaridan kelib chiqqan holda aniqlanadi.

Xulosa qilib umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining geometriyadan o'quv faoliyatini yanada takomillashtirish, o'quvchilarning imkoniyat va talab ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim berish, ularning bilim darajasini davlat va jamiyat talablari asosida rivojlantirishga erishish uchun geometriyani o'qitish jarayonida kursni o'qitish metodikasini takomillashtirishni muayyan tamoyillar asosida tashkil etish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Фойибназарова Г. Н., Джураева Ш.Қ. Ўқувчиларнинг геометриядан ўқув фаолиятини фузионизм ғояси асосида такомиллаштириш йўллари. НамДУ илмий ахборотномаси. 12- сон. 2019. 279-284бетлар
2. М.А.Мирзаахмедов ва бoшqалар. Математика 11-синflар uchun darslik. Toshkent: "Zamin nashr" MChJ nashriyoti 2018 yil.
3. <http://www.gmcit.murmansk.ru/text/konf/2003/section4.htm>